

MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RAQAMLI TARAQQIY ETTIRISH SHAROITIDA MAHALLIY BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATIDA AVTOTRANSPORT XIZMATINI TASHKILIY-IQTISODIY BAHOLASH

Kurbanova Maftuna Lazizovna,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
“Menejment va marketing” kafedrasida katta o‘qituvchisi,
Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Amir Temur shox ko‘chasi, 108 uy,
maftunayusuf2020@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada transport sohasini rivojlantirish, servislashtirish va zamonaviy iqtisodiyotni shakllantirishning hozirgi holatini hisobga olgan holda, xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan tartibga solish tamoyillarini takomillashtirish ko‘rib chiqildi. Har bir sanab o‘tilgan tendentsiyalar ta‘sirida yuzaga keladigan tub o‘zgarishlar aniqlandi va xizmat ko‘rsatish sohasining hozirgi holatining xususiyatlari tahlil qilindi.

Maqolada xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishning yuqori sur‘atlarini belgilovchi omillar aniqlangan va ochib berilgan, ulardan biri transport tizimini davlat tomonidan tartibga solish sohasidagi jahon tajribasini o‘rganishdir. Shuningdek, transport sohasi rivojini optimallashtirishga yordam beradigan mexanizmlar ham belgilangan. Bu esa sohaning to‘liq rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. Transport tizimi, davlat boshqaruvi, davlat tomonidan tartibga solish, transport sohasini byudjet tomonidan moliyalashtirish, transportni strategik rivojlantirishni rejalashtirish tamoyillari, xalqaro transport yo‘laklari, ijtimoiy norma va standartlar, transportni qayta tartibga solish.

Annotation: The article examines the improvement of existing approaches to the principles of state regulation of the economy at all levels of management, taking into account the current state of development of the transport complex, servitization and the formation of the sharing economy to change business models and develop the service sector. Fundamental changes occurring under the influence of each of the listed trends have been identified and a list of characteristics of the current state of the service sector has been compiled.

The factors determining the high pace of development of the service sector are identified and disclosed, among which one of them is the study of world experience in the field of state regulation of the transport system in order to indicate the feasibility of state intervention in the operation of transport. Mechanisms have also

been identified to help optimize the development of transport, which will contribute to the full development of the industry.

Keywords. Transport system, public administration, state regulation, budget financing of the transport sector, principles of strategic planning for transport development, international transport corridors, social norms and standards, deregulation of the transport sector.

KIRISH. Jahon mamlakatlari orasida iqtisodiy globallashuv sharoitida davlat boshqaruvi hamda mahalliy davlat hokimiyat organlariga avtotransport xizmatini ko'rsatish bilan bog'liq elita xizmati transport xizmatining elita segmenti ostida rivojlanmoqda. Birgina 2023 yilda AQShning "Ship A Car" MChJ tomonidan davlat boshqaruvi hamda xalqaro mutasaddi tashkilotlarga 2,37 mlrd. AQSh dollari qiymatida xizmat ko'rsatish orqali daromad olishga muvaffaq bo'ldi. Bu korxonada avtomobil vositalaridan tashqari, xususiy tayyoralar, vertolyotlar, suv kemalari hamda yaxtalarni ijaraga berish bilan birga, ularni manzilli kuzatib borish orqali xizmat qilganliklari natijasidir.³¹ O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi hamda mahalliy davlat hokimiyat organlariga xizmat avtotransportlari taqdim etilishi yil sayin oshib borishi mamlakatimizda xalqaro hamkorlik faoliyatini ta'minlashda transport xizmatining xalqaro darajada saqlanishi maqsadida muntazam tejamkor va zamonaviy avtomobillar xaridi amalga oshirilmoqda.

Jumladan, 2022-yilda hashamatli Mercedes Benz, Toyota hamda BMW, Lexus rusumli avtomobillarning evaziga yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan elektromobillar xaridi birgina Sirdaryo viloyatida 3,4 mlrd.so'mga amalga oshirilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining sifatli avtomobillar bilan ta'minlanishi uchun Respublika miqyosida 14 mlrd.so'mlik avtotransport vositalari xarid qilingan.³² Davlat boshqaruvi hamda mahalliy davlat hokimiyat organlarini transport vositalari bilan ta'minlash orqali uning samarali foydalanilishi uchun xizmat ko'rsatish va uning amaliyoti bilan bog'liq jihatlari o'z yechimini topishga muhtojligiga ko'ra mazkur dissertatsiya mavzusining dolzarbligi hamda zaruratini asoslaydi.

MUAMMONING O'RGANILGANLIK DARAJASI. Tadqiqot davomida mavzu doirasida shuni e'tirof e'tish mumkinki, mahalliy hokimiyat organlari raxbarlariga transport xizmatlarini ko'rsatish tizimi tartibga solingan hamda tegishli avtoturargohlarning servislaridan foydalanishi yo'lga qo'yilgan bo'lsada, ularning

³¹ <https://www.shipacarinc.com/>

³² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi hamda kun.uz rasmiy veb sayti ma'lumotlari

tashkiliy-iqtisodiy hamda moliyaviy faoliyati samaradorligini oshirish masalasi yetarli darajada ko‘rilmagan. Xorij tajribasiga nazar tashlaganda esa, mazkur mavzuga yaqin mutasaddi raxbarlar tomonidan transport xizmatlarini qo‘llab-quvvatlash, yuqori tabaqali raxbarlarga transport xizmatini ko‘rsatish, jamoat transportlari xizmatini takomillashtirish singari jihatlarni D.Rahm, B.Fields, J.L.Farmer, M.L.Zwald, A.A. Eyler, K.V. Goins, M.Fellesson, M.Friman, H.Zhang, Y.Bi, Z.Wang, K.Bickerstaff, R.Tolley, G.Walker tadqiqot ishlarida yoritganlar.

X.X.Xikmatov, B.S.Ziyadullayev, I.N.Sharipova, O.B.Tursunov, A.Yo‘lchiyev, J.G‘ofurov, G.Z.Manapova, M.D.Abdumannapova kabi mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida transport vositalarini tartibga solishni boshqarish, xalqaro koridorlarni munosib boshqarish, transport sohasida kadrlar kasbiy kompetenkiyasini oshirish ssamaradorligi, transport xizmatlari shakllanishi va unga ta’sir etuvchi omillarni kategoral hamda klasterizatsion nuqtayi nazardan ilmiy yondoshuvlar hamda ilmiy nazariy mulohazalar keltirilgan.

Biroq yuqorida keltirilgan tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida hokimiyat organlari raxbarlariga transport xizmatini ko‘rsatishga doir iqtisodiy samaradorligini oshirishsha doir ilmiy tadqiqot va izlanishlar olib borilmagan. Mamlakatimizda transport sohasi takomillashib, texnik iqtisodiy jihatdan taraqqiy etib borayotgan sharoitda mutasaddi raxbarlarga transport xizmatini segmential asosini o‘rgangan holda tadqiqot ishini yoritish mavzuning dolzarbligini hamda ahamiyatini asoslaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Davlat hokimiyat organlariga ko‘rsatiladigan eng muhim xizmatlardan biri sifatida avtotransport vositalarida xizmat ko‘rsatish deb e’tirof etish mumkin. Bugungi kunda har bir boshqaruv va mahalliy hokimiyat organi hodimini xalq bilan uyg‘unlikda ishlashi ta’minlanmasa, aholining turmush tarzi hamda iqtisodiy samardorligi oshmaydi. Shunga ko‘ra, ular bilan doimiy uzviy aloqada bo‘lish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida avtotransport vositasidan foydalangan holda, hududiy aholi punktlarining istiqomat qilish sharoitini tahlil qilish hamda nazorat qilishda operativ olib borilishini ta’minlash uchun xizmat mashinalaridan keng foydalaniladi. Bunda esa, xizmat mashinalariga bo‘lgan ehtiyoj oshadi va buning natijasida iqtisodiy samaradorlikka erishiladi. [1]

Tadqiqot ishining amaliy ahamiyati davlat boshqaruvi hamda mahalliy hokimiyat organlariga transport xizmatining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini yanda taraqqiy ettirish, shuningdek ularni strategik boshqaruvini samarali yo‘lga qo‘yish, yashil iqtisodiy faoliyat asosida mexanimzni faollashtirish va shu singari chuqur ilmiy tadqiqotlardan amaliy foydalanish imkoniyati bilan tavsiflanadi.

Tadqiqot ishini amalga oshirishda iqtisodiy-moliyaviy tizimli va kuzatuvga asoslangan, tendensial va dinamik tahlil, komplayens baholash, statistik, matematik-modelli, korrelyatsion va regression tahlil, strategik va fundamental tahlil, abstraksiya, prognozlash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA BAHOLASH. Toshkent shahar hokimligi qoshidagi “Avtotransport vositalariga xizmat ko‘rsatish” DUKning mahalliy davlat hokimiyat organlariga xizmat ko‘rsatishini ta‘minlashda tashkiliy hamda iqtisodiy jihatdan rivojlantirish borish muhim sanalib, bu mamlakatimizdagi avtotransport vositalarini yashil iqtisodiy tizimni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirish hamda ekologik himoyalash faoliyatini taraqqiy ettirish bilan izohlanadi. Shuningdek, yil sayin hashamatli avtomobillarining orasida elektromashinalarning o‘rni oshib borayotganligini inobatga olgan holda, Toshkent shahar hokimligi qoshidagi “Avtotransport vositalariga xizmat ko‘rsatish” DUKning xizmat ko‘rsatish infratuzilmasini qayta tizimlashtirishni talab etadi. Buning uchun Toshkent shahar hokimligi qoshidagi “Avtotransport vositalariga xizmat ko‘rsatish” DUKning tashkiliy-iqtisodiy holatini baholash yuzasidan uning xarajatlari, asosiy vositalari va uning tarkibi, shuningdek moliyalashtirish manbalarini tahlil qilish orqali infratuzilmani qayta tizimlashtirish istiqbollari uchun aniqroq bo‘ladi.

Toshkent shahar hokimligi qoshidagi “Avtotransport vositalariga xizmat ko‘rsatish” DUK tasarrufida 15 ta avtotransport vositalari mavjud bo‘lib, ularning aksariyati 2 smenali ish rejimiga moslashtirilgan holda xizmat qilishi tashkillashtirilgan. (1-jadval)

1-jadval

Toshkent shahar hokimligi qoshidagi “Avtotransport vositalariga xizmat ko‘rsatish” DUK xizmatlari ko‘rsatkichlari³³

	Ko‘rsatkich nomlari	O‘lchov birligi	2019	2020	2021	2022	2023
	Yengil avtomobillar	son	10	11	11	12	13
	Mikroavtobus	son	2	2	2	2	2
	Sarflangan yoqilg‘i	ming litr	7,15	6,56	8,93	9,65	10,468
	Bosib o‘tilgan masofa	ming km/yil	31,345	24,46	28,471	31,527	32,449

³³ Toshkent shahar hokimligi qoshidagi “Avtotransport vositalariga xizmat ko‘rsatish” DUK ma‘lumotlari

Toshkent shahar hokimligi qoshidagi “Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUK tasarrufidagi avtotransportlarning 13tasi Toshkent shahar hokimligi boshqaruvchilariga muntazam xizmat qilsa, 2 ta yengil avtomobillar zaxiraviy resurs sifatida manzilli yo’naltiriladi. 2019-yilda jami 12 taga ega bo’lgan hokimlikning 2023-yilga kelib avtomobillari soni 15 taga yetdi.

Sarflangan yoqilg’ining umumiy hajmi 2019-yilda 7,56 ming litrni tashkil etgan bo’lsa, 2020-yilga kelib bu ko’rsatkich 500 litrni kamroq tashkil etgan. Covid-19ning yumshatilgan sharoitida yoqilg’i quyish darajasi keskin o’sib, salkam 9 mingga yetdi, 2022-yilda esa yoqilg’idan foydalanish darajasini 8,6 foizga oshirishga muvaffaq bo’ldi va bu holat 2023-yilda ham takroran kuzatildi. Bosib o’tilgan masofa yuzasidan tadqiq etganda hech qaysi yilda belgilangan chegaraviy masofadan oshmagan bo’lib, bunda asosiy keskin ko’rsatkich Covid-19 sharoitiga to’g’ri keladi. (3-jadval).

2-jadval

“Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUKning faoliyatini innovatsion rivojlantirish darajasini baholash, 2023 y [2]

	Baholash nomi	Baholashni hisoblash	Baholash tarkibi	Natija foizda
	Korxonani rovojlantirishda g’oyalarni generatsiya qiladigan xodimlarning ulushi	$K_{ip} = \frac{U_m}{U_{ip}}$	$K_{ip} = \frac{25}{6} = 4,1$	4,1
	Korxonaning avtomobillar xizmatlari bilan qilinadigan shartnomalari ulushi	$K_{il} = \frac{U_1}{U_{il}}$	$K_{il} = \frac{3}{7} = 0,43$	0,43
	Korxonalarining transport xizmatida innovatsion ishlanmalarni moliyalashtirish qobiliyati	$R_{IFa} = \frac{S_{TFa} + S_{NFA}}{S_{TFa}}$	$R_{IFa} = \frac{4,648 + 2,071}{4,648} = 1,44$	1,44
	Korxonada transport xizmatini ko’rsatuvchi xodimlarning salohiyati	$P_{IS} = \frac{S_{TS} + S_{NS}}{S_{TS}}$	$P_{IS} = \frac{25 + 4}{25} = 1,16$	1,16

“Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUKning faoliyatini innovatsion rivojlantirish darajasini baholash natijalariga ko’ra, g’oyalarni generatsiya qilishga qaratilgan xodimlarning o’rni yuqori sanalib, u qanchalik 1 ga yaqinlashsa, shuncha ijobiy natijaviylikka egaligini anglatadi. “Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUKning faoliyatini innovatsion rivojlantirish darajasida uning o’rni 5 ga 1 ni tashkil etib, raqobat muhitini yaratadi va g’oyalarning amalga oshirilishi uchun tashkiliy-iqtisodiy mexanizmni kadrlar tomonidan muvofiqlashtirilishi yuzaga keladi.

“Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUKning faoliyatini innovatsion rivojlantirish darajasini avtomobil xizmatlar yuzasidan tahlil etganda, sharnomalarning ulushi 1 ga 2tani tashkil etgani bois, tashkiliy-iqtisodiy jihatdan uning boshqarilishini to’g’ri yo’lga qo’yish hamda nazorat qilish murakkabliklar keltirib chiqarish ehtimolining yuqoriligi bilan iqtisodiy risklarni namoyon etadi. Bu o’z navbatida shartnomalarning rejaga muvofiq olib borilishi orqali korxonaning asosiy xizmat turlarini korsatishda mavjud mijozlarni boy bermaslikka erishishi uchun rejaga taqribiy 15 foiz o’zgarishlarni inobatga olgan holda ishlab chiqish tavsiya etiladi. “Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUKning faoliyatini innovatsion rivojlantirishda moliyalashtirish salohiyatini aniqlash yuzasidan olib borilgan tadqiqotga ko’ra natijaviylik yuqori sanalib, uning DUK uchun bunday korsatkichni egallashi o’ta murakkabdir. Shunga ko’ra, “Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUKning jamg’armasi mustahkamligi hamda iqtisodiy tayyorligini inobatga olsih asosida faoliyat olib borish muhim sanaladi.

“Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUKning xizmatlarni ko’rsatish salohiyati eng muhim jihatlardan sanalib, unga ko’ra egallangan ko’rsatkich yuqori natijaviylikni namoyon etdi. Bu borada shuni e’tirof etish joizki, bu ko’rsatkich 1 dan qancha yuqori bo’lsa, shunchalik yaxshi sanaladi. (3-jadval)

3-jadval

Toshkent shahar hokimligi qoshidagi “Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUKning iqtisodiy ko’rsatkichlari (2019-2023 yy, mln.so’mda)³⁴

/r	Ko’rsatkich nomi	2019	2020	2021	2022	2023
.	Asosiy vositalar (AS)	102,4	137,8	231,4	313,1	383
.	AS amortizatsiyasi	29,3	37,03	69,97	94,5	124,6

³⁴ Toshkent shahar hokimligi qoshidagi “Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUK ma’lumotlari

Ish haqi	182,26	471,6	807,4	500,1	510,7
Boshqa	1325,4	1449,8	1772,28	344,26	924,44
Jami xarajatlar	313,95	2096,2	2881,05	1251,9	1942,7

3-jadvalga asosan Toshkent shahar hokimligi qoshidagi “Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUKning xarajatlari va uning tarkibini tahlil qilishda dastavval asosiy vositalar hamda ularning amortizatsiyasi holatini baholash, shu bilan bir qatorda undagi o’zgarishlarnin tashkiliy-iqtisodiy jihatdan o’rnini hamda salmog’ini belgilashga xizmat qiladi. 2019-yilda asosiy vositalar 102 mln.so’mni tashkil etgan bo’lib, 2020-yilga kelib unga qilingan xarajatlarning qiymati 25,4 mln.so’mga ko’proqdir. Bu ko’rsatkich 2023-yilga qadar o’sib borganligini kuzatish mumkin, xususan, 2021-yilda 2020-yilga qaraganda 1,6 foiz, 2022-yilda 2021-yilga qaraganda 1,35 foiz, shuningdek, 2023-yilda-2022-yilga qaraganda 1,22 foiz ko’proq xarajat asosiy vositalarga ajratilgan.

“Avtotransport vositalariga xizmat ko’rsatish” DUKning strategik faoliyati hamda tashkiliy-iqtisodiy jihatdan boshqaruvning muvofiqligini aniqlash maqsadida uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini baholash talab etiladi. Unga ko’ra McKinsey GE matsitsasi bo’yicha baholash maqsadga muvofiq bo’lib, unda davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlariga xizmat ko’rsatish jarayoni, uning ekologik jihati, xizmar ko’rsatishda raqamlashtirish va smena asosida ish faoliyatini yuqori va past darajasiga ko’ra baholash tavsiya etiladi (4-rasm)

4-rasm. Davlat boshqaruv va mahalliy hokimiyat organlarining Toshkent shahar hokimligi huzuridagi «Avtotransport vositalariga xizmat ko'rsatish» DUKning McKinsey GE matritsasiga ko'ra baholanishi³⁵

“Avtotransport vositalariga xizmat ko'rsatish” DUK qo'shimcha qiymatga ega bo'lishni ham strategik faoliyati uchun inobatga olib, uni investitsiya faoliyatiga yo'naltirgan. Jumladan, 2020-yilda 2,3 mlrd.so'm mablag'ni investitsiya qilgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 2,9 mlrd.so'm mablag'ga yetgan. 2022-2023 yillarda investitsiya hajmi 2 mlrd.so'm mablag'dan tushmagan holda maqsadli yo'naltirilgan. Bu “Avtotransport vositalariga xizmat ko'rsatish” DUK ning xizmat diversifikatsiyasini amalga oshirish, shuningdek tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar ochib berishga xizmat qilishi jihatdan korxonaning o'zi-o'ziga investitsiya qilayotgandek natijaviylikni namoyon etadi.

5-jadval

Xizmat ko'rsatish samaradorligini baholash tushunchalari [3]

Asosiy xususiyatlar	Iqtisodiyot turlari	
	Sanoat	Xizmat
Yetakchi tarmoqlar	Sanoat	Xizmat ko'rsatish sohasi
Ishlab chiqarishning asosiy resursi sifatida	Hajm ko'rsatkichlariga ko'ra ustunliklari baholanadi	Sifat ko'rsatkichlariga ko'ra ustunliklari baholanadi
Samaradorlik	Minimal xarajatlar qilish orqali standart mahsulotdan ko'proq ishlab chiqarish	Aholi turmush tarzini maksimal darajada yaxshilash va mijozning ehtiyojlarini to'laqonli qondirish

Davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlariga avtoxizmat ko'rsatishda sifat ko'rsatkichiga e'tibor qaratgan holda olib borishni tizimlashtirish yuqoridagi jadvalda farqi bilan keltirilgan bo'lib, unga ko'ra avtoservisning sifatiga ko'proq e'tibor berishga qaratilishi lozimligiga urg'u berilgan.

Davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlariga transport xizmatini ko'rsatishda mexanizatsiyalashgan dasturlarga almashtirib borilishi xarajatlarni kamaytirib, daromadni oshirishga hamda ishlab chiqarish siklini oshirishga katta

³⁵ Muallif ishlanmasi

xissa qo‘shishi bilan bog‘liq tendentsiya AQSh iqtisodchisi Abatron Logbooksning fikriga ko‘ra avtoservis mahsulotlariga bo‘lgan talabni yanada oshirdi.[4]

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, «Avtotransport vositalariga xizmat ko‘rsatish» DUKning nazorat funksiyasi qanchalik kuchaytirishga hamda takomillashtirilishiga qaratilgan bo‘lmasin, iqtisodiy ma‘lumotlarning aksariyati elektron tarzda birlashtirilmagan hamda raqamlashtirilmagan. Shu bois, mazkur muammoni bartarat etish maqsadida ichki auditorlikka yo‘naltirilgan raqamli texnologiyalardan foydalanish tavsiya etiladi. Bu hisobotlarni tayyorlash hamda iqtisodiy ma‘lumotlarni qiyoslash orqali nazorat qilish imkonini beradi.

Avtotransport xizmat ko‘rsatish sohasida innovatsion faoliyat xizmatlarni prognoz qiladigan natija bilan bog‘lanishi kerak, bu esa tashkilotning ichki va tashqi muhitida o‘zgarishlarga olib keladi. Xizmat ko‘rsatish sohasining rivojlanishi undagi yangi raqobat muhiti, tovarlar va xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojlar hamda sohadagi innovatsion faoliyatni samarali ishlab chiqish bilan bog‘liq bo‘ladi, chunki aynan shu narsa jadal rivojlanayotgan xizmatlar bozorida kompaniyalarning strategik barqarorligini ta‘minlaydi. Shubhasiz aytish mumkinki, bugungi kunda xizmat ko‘rsatish sohasi tobora iqtisodiy o‘sishning “lokomotivi”ga aylanib bormoqda hamda ish bilan bandlikning sezilarli o‘sishini ta‘minlamoqda. [5]

Mavjud muammolarni bartaf etish “Avtotransport vositalariga xizmat ko‘rsatish” DUKning xizmat ko‘rsatish faoliyatini rivojlanishiga ijobiy ta‘sir etibgina qolmay, korxonaning kengayishiga, mijozlarning oshishiga hamda raqobatbardoshligining barqarorligini ta‘minlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Yudoridagilarni nobatga olgan holda, mavjud muammolarni yechimini topish maqsadida «Avtotransport vositalariga xizmat ko‘rsatish» DUKning mahalliy hokimiyat organlariga xizmar ko‘rsatishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish va unda zamonaviy biznes modellari, strategiyalari hamda raqamli texnologiyalarini inobatga olish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бёрессон М., Робертс К. Влияние служебных автомобилей на владение автомобилем // Транспортные исследования, часть А: Политика и практика. – 2023. – Т. – С. 176.
2. Васильев Е.С., Васильева Е.Н. Разработка системы расчета интегрального индекса инновационной активности предприятий малого и

среднего бизнеса автомобилей// Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №6 (2015)

3. Jaramillo M., Llamuca S. A proposed model for electricity demand forecasting in Ecuador considering Akaike criterion //Communication, Smart Technologies and Innovation for Society: Proceedings of CITIS 2021. – Singapore: Springer Singapore, 2021. – С. 345-355.

4. Abatron Logbooks.Vehicle Maintenance Log Book: Car Repair Journal/Automotive Service Record Book/Oil Change Logbook/Auto Expense Diary/Engine Autolog/Automobile, Truck or Motorcycle Owner Gift Notebook. EARTES, 110 p

5. M.L.Kurbanova “Mechanisms for the development of the transport service sector of state and local authorities” International scientific journal “Interpretation and researches” Volume 2 issue 9 (31) | ISSN: 2181-4163 | Impact Factor: 8.2.